

НҰР-МУБАРАК ЕГИПЕТ ИСЛАМ МӘДЕНИЕТІ УНИВЕРСИТЕТІ

ҚЫРЫҚБАЕВА Э.О.

т.ғ.к., Жалпы білім беру пәндері
кафедрасының доценті

Мемлекет дамуының негізі – ұлттық бірегейлік

Ұлттық бірегейлік – мемлекеттің тұрақты дамуы мен ішкі бірлігінің негізгі іргетасы. Ол тарих, мәдениет, тіл және салт-дәстүр негізінде қалыптасып, қоғамды біріктіреді. Қазақстандық үлгіде бұл – қазақ халқының мәдени өзегі мен мемлекет құраушы рөліне негізделген, барлық этностардың теңқұқылы бірлігі.

Адамзат баласы үшін әсіресе қазіргі кезеңде рухани құндылықтардың маңызы өте зор. Технологияның тез өсіп, ақпараттың жедел таралуы және жаһанданудың әсері күнделікті өміріне үлкен өзгерістер әкелуде.

Мемлекет басшысы Қ.Тоқаев Жаңа Қазақстан құру туралы бастамасында «Дәстүр мен қазіргі заманды біріктіретін жаңартылған ұлттық бірегейлік тұрақты мемлекеттіліктің негізгі орталығына, дамудың жасампаз күшіне айналуы керек» деп атап айтқан болатын.

Қазақ халқының ұлттық және рухани құндылықтар жөнінде танымы мен сенімі ерекше десе де болады. Олар ұлттық құндылықтарды ерекше қадірлеп, қастерлеп, ұрпақтан-ұрпаққа жеткізіп келеді. Ұлттық құндылықтар – ғасырлар бойы атадан балаға мирас болып келе жатқан адамгершілік қағидаттары болып саналады. Ежелден бізге жеткен халықтың қазынасы – тілі, діні, салт-дәстүрі, әдебиеті мен өнері ұлтымыздың рухани байлығы.

2026 жыл – қазіргі Қазақстан тарихындағы ерекше белес жылы болмақ. Президенттің пікірінше, «Тәуелсіздігіміздің 35 жылдығы – еліміз үшін айтулы дата, әрі осыған дейін жүріп өткен жолымызды ой елегінен өткізіп, болашаққа жоспар құратын сәт. Мен осы жылды Цифрландыру және жасанды интеллект жылы деп жарияладым. Бұл еліміз үшін тарихи мүмкіндік екенін жаңа ғана айтып өттік. Түбегейлі цифрлық өзгерістер жасап, жасанды интеллектіні енгізу экономиканың және басқа да көптеген саланың дамуына тың серпін береді. Мемлекетті басқарудан бастап, білім беру және денсаулық сақтау саласына дейін – барлық бағытта өсіп-өркендеуге жол ашады. Сонымен қатар биыл ел тағдырына тікелей әсер ететін, Қазақстанның ұзақ жылға арналған бағыт-бағдары айқындалатын жыл болады», - деді Қ.Ж.-Тоқаев.(1)

Жоғарыда айтылғанның айғағы ретінде ҚР Президенті Қ.Ж.-Тоқаев Қазақстан Республикасы Конституцияның 44-бабының 10) тармақшасына және «Республикалық референдум туралы» Қазақстан Республикасы Конституциялық заңының 18-бабына сәйкес 2026 жылғы 15 наурызда Қазақстанның барлық аумағында жаңа Конституцияға арналған республикалық референдум өтті.

Елде 10 388 сайлау учаскесі жұмыс істеді, ал шетелдегі Қазақстанның 54 елдегі дипломатиялық мекемелерінде 71 учаске ұйымдастырылды. Сайлаушылар тізіміне 12 461 796 адам енгізілген болатын. Дауыс беру процесіне 9 миллионнан астам адам қатысты, олардың шамамен 8 миллионы «қолдаймын» деп дауыс берді. Референдум заңды және нәтижелі өткен деп танылды.

Қасым-Жомарт Тоқаев Конституцияның қабылдануына орай өткен салтанатты жиында сөйлеген сөзінде қазақстандықтар Халық Конституциясын келешек ұрпақ алдындағы жауапкершілікті терең сезіне отырып қабылдағанын айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Оның айтуынша, Ата заң – қуатты, күшті, бәсекеге қабілетті Қазақстанның жаңа Жарғысы.

«Жаңа Конституция – көне заманнан бері бабаларымызға бағдар болған дала заңдарының бүгінгі жалғасы, ұрпақтар арасындағы сабақтастық көрінісі. Заман талабына сай жаңғырған бас

құжат мемлекеттігіміздің сан ғасырлық тарихынан хабар береді. Қазіргі Конституция нағыз Ұлт заңы деген атқа лайық. Оның өне бойында бабаларымыз аманат еткен елдік пен ерлік рухы, салт-дәстүр, жасампаздық және жаңашылдық ұғымдары тоғысқан. Ата заң – мемлекет мүддесінің болаттай берік қалқаны. Конституциямыздың ең басты мақсаттары – жеріміздің тұтастығын, еліміздің Тәуелсіздігі мен егемендігін қорғауға, азаматтарымыздың құқықтары мен бостандықтарын сақтауға, қоғамдық әділет пен заң үстемдігін нығайтуға кепілдік беру, сондай-ақ білім, ғылым, инновация мен мәдениетті дамыту, тазалықты дәріптеп, табиғатты қорғауды қамтамасыз ету. Мемлекетіміздің бас құжаты – халық болмысының мызғымас нышаны, берекелі ауызбіршілігіміздің символы”.

“Конституция – мемлекетіміздің ұзақмерзімді мақсат-мұратын айқындайтын, ұлтымыздың келешек тағдырына тікелей әсер ететін тарихи құжат. Бұл шын мәнінде Халық Конституциясы. Оның жобасы шамамен екі жыл бұрын пысықтала бастады. Кейін мұқият талқыланып, зерделеніп жазылды. Конституциямыз – табанды ұжымдық еңбектің нәтижесі”, – деді Қ.Ж.-Тоқаев.

Жаңа Ата Заңымызда 11 бөлім және 96 бап бар (қолданыстағы редакцияда – 9 бөлім, 101 бап). Екі жаңа бөлім енгізілді: «Халықтық кеңес» және «Конституцияға өзгерістер мен толықтырулар енгізу». Төрт бөлімнің атауы мазмұндық тұрғыдан қайта қаралды. 77 бапқа өзгеріс енгізілді.

Жаңа Ата Заңда - дін мен мемлекеттің рөлі айқын бөлінген. Білім беру және тәрбие жүйесінің зайырлы сипаты бекітілген. Конституциялық деңгейде ұлттық мәдениетті қолдау және тарихи-мәдени мұраны сақтау негізгі қағидаттардың бірі ретінде бекітілді.

Биылғы жылдың 16 желтоқсанында еліміз өз Тәуелсіздігінің 35 жылдығын атап өтпек. Осы уақыт ішінде Қазақстан дамыған, нарықтық экономикасы, орнықты саяси жүйесі бар дербес мемлекет ретінде қалыптасты. Елбасы атап өткендей «Қазақстанның ең басты байлығы - оның тәуелсіздігі. Еркін өмір сүру құқығына қазақ халқы көп ғасырлар бойы азаттық күрес барысында көп қиындық көріп, қан мен тер төгіп, қол жеткізді. Сондықтан біздің мемлекетіміз үшін тәуелсіздіктің іргетасын нығайтудан асқан саяси басымдық жоқ» деп. (2)

Осы жылдар арасында қазақ елі қолынан келгенше біраз тарихи істерді жасады. Қазақ елінің шынайы мәдениеті мен тарихы, салт-дәстүрімен санаса қайта жаңғырды. Халқымыздың тарихи, мәдени, фольклорлық мұрасын сөз қылғанда алғаш ауызға ілігетін ұғымдардың бірі – дәстүр. Кең көлемде алғанда ол тарихи қалыптасып, ұрпақтан-ұрпаққа беріліп отыратын әдет-ғұрып, салт-сана, ел естелігі, бір сөзбен айтқанда, қазақ болмысының (менталитетінің) жиынтығы. (3).

Кеңес одағында әкімшіл-әміршіл басқару жүйесі 70 жылдан астам уақыт өз құрамына енген халықтың ұлттық мәдениетін, дәстүрін, тұрмыс-салтын, дінін елемей, табиғи ұлттың даму үрдісіне жол бермей, өркениетті деп саналатын социалистік мәдениет шеңберіне біріктірді. Тоталитарлық жүйе халықтардың ұлттық мүддесіне нұқсан келтіретін қарама-қарсы саясат жүргізгендігіне енді көзіміз жетіп отыр.

Тәуелсіз Қазақстанның болашағы үшін Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев 1993 жылы Мысыр еліне сапарында Египет Араб Республикасының Президентімен кездесуінде Қазақстанда ислами жоғары оқу орнын ашуға байланысты шешім қабылдады. 90-шы жылдардың алғашқы кезеңіндегі бұл батыл шешім ел бірлігі мен болашағына жасалған нақты қадам болды. 1993 жылы 16 маусымда ҚР Президенті Н.Назарбаев пен ЕАР Уақыттар министрі Мұхамед әл-Махжубтың университет қалашығының алғашқы тасын қалау рәсімі өтіп, «Нұр-Мубарак» Египет ислам мәдениеті университетінің негізі қаланды. 2001 жылы өзінің алғашқы студенттерін қабылдаған университет, бүгінде өзінің 25-жылдық мерейтойын атап өтуде.

«Нұр-Мубарак» Мысыр ислам мәдениеті университетінде дәріс беретін оқытушылардың кәсіби әрі білім деңгейлері жоғары болып табылады. Университет ұстаздарының басым бөлігі теологиялық білімін Қазақстан, Мысыр және Түркия мемлекеттерінің жоғары оқу орындарынан

алған. Осылайша, «Нұр-Мұбарак» Египет ислам мәдениеті университеті – Қазақстан Республикасындағы жоғары білімді имамдар, исламтанушылар мен теологтарды, дінтанушыларды, араб тілі мен әдебиетінің оқытушыларын, аудармашылар мен аймақтанушыларды даярлайтын жоғарғы деңгейдегі оқу орны.

«Нұр-Мұбарак» Египет ислам мәдениеті университеті діни және білім беру кеңістігінде белгілі бір бағыты бар жоғары оқу орны және елдің рухани өмірінде ерекше орын алатын мекеме ретінде танылады. Ол өзінің жоғары білікті оқытушыларымен және бәсекеге қабілетті түлектерімен танымал.

Қазіргі кезеңде «Нұр-Мұбарак» Египет ислам мәдениеті университеті белсенді және табысты дамып келе жатқан университеттің үлгісі болып табылады.

Қазақстандық жастардың діни көзқарастарын қалыптастыру бүгінгі заманның сұранысы болып отыр. Себебі, жастар – біздің болашағымыздың негізі. Қоғамдық құрылымдағы жастардың парасатты әрі мәдениетті болып, білімді, озық технологиялар мен ғылымды жете меңгеріп, әсіресе, елжанды азамат, бәсекеге қабілетті білікті маман болып қалыптасуы біздің болашағымыздың кепілі. (4) Бүгінде мешіттер көбейіп, жоғары білімді діни қызметкерлерді даярлайтын оқу орындары көптеп ашылуда.

Жастардың дінге деген қызығушылығының артқандығын кез келген діни ғимараттағы жамағаттың көп бөлігін жастардың құрағандығынан аңғаруға болады. Осы үрдісті дұрыс жолмен дамыту үшін, ұлттың діни мен ділі мықты болу үшін әдет-ғұрып, салт-дәстүрлеріміздің озық тәжірибелерін пайдаланғанымыз жөн, өмірдің өзі дәлелдегендей дін мен салт-дәстүріміз бір-бірімен тығыз байланысты ұғымдар. Шарифаттың қай саласын алсаңыз да дініміз қазақтың әдет-ғұрпы, салт-дәстүрімен ұштасып, біте-қайнасып жатады. Ендеше дін мен әдет-ғұрып, салт-дәстүр адамның дұрыс мінез қалыптастыруына ықпалы зор. Қазақ халқының ежелден келе жатқан әдет-ғұрпы, салт-дәстүрі дінге еш қайшы келмейтінін түсіндік. Мысалы, 7 атаға дейін қыз алыспау, әмеңгерлік жолы, құдалықтың жол-жоралғылары, аруақты құрметтеу, той-томалақ пен қазада бас қосу – ислам қағимдаларына тән. Аталғандардың бәрі адами қасиеттерді көркейтіп байытпаса, кемсітпейді.(5)

Ал асыл дінімізді адам мен қоғам арасын жалғастырушы, жарастырушы ретінде бағалаған. Оны адамға үлгі-өнеге беретін, көкірекке мейірім ұялататын және жан мен тән тазалығын сақтайтын рухани қасиет деп бағалаған.

Қазақтың дәстүрлі салттары мен әдет-ғұрыптары, наным-сенімдері қалай болса солай атүсті орындалмай оның байыбына терең бойлап, мәні мен мағынасын түйсінуді қажет етеді. Жан-жақтағы күллі қазақты біріктіретін де осы дәстүрлеріміз. Тарих қойнауында көмескілене бастаған кейбір салт-дәстүрлерімізді қайта қалпына келтіру, жаңғырту, насихаттау – бүгінгі күнгі жүрегі қазақ деп соғатын әрбір азаматтың ең басты парызы болуы тиіс.(6)

Ұлт пен мемлекеттің кешегі, бүгіні, болашағы өткен тарих пен құндылықтары негізінде жаңа заманға лайықтап тұжырымдау және өскелең ұрпаққа ұсыну гуманитарлық ғылымдар саласы өкілдерінің өзі өмір сүріп отырған қоғам мен мемлекет алдындағы борышы болып табылмақ.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТ ТІЗІМІ:

1. <https://kaz.zakon.kz/kogam-tynysy>
2. Н.Ә.Назарбаев. Жасампаздықтың жиырма жылы // Егемен Қазақстан. 2011, 5 шілде
3. Т.Қоңыратбай. Ұлттық өнеріміздің тарихи арналары.//Ақиқат.№2, 2003, 63 бб.
4. Қазіргі Қазақстандағы діни ахуал: жағдайы және мәселелері. Мақалалар жинағы. – Астана: «Ұлағат» мәдениет және даму қоры, 2011. – 196 б.
5. Д.Хатран. Қазақ салт-дәстүрлері //Дәрістер жинағы. 2020 ж.
6. Т. К. Ауелгазина, А. К. Сариева. Жастардың діни көзқарастарын қалыптастырудағы діни мекемелердің рөлі // Вестник Национальной академии наук Республики Казахстан.2013.№3.43-50бб.